

JOGOS DE COMPUTADOR: LABORATÓRIOS VIRTUAIS DE CIDADANIA

Nelson A. F. Gonçalves e Maria Pacheco Figueiredo

Escola Superior de Educação de Viseu, Pólo de Lamego
nelson@esev.ipv.pt; mfigueiredo@esev.ipv.pt

Resumo

Os videojogos constituem, actualmente, uma ferramenta de comunicação e entretenimento em rápida expansão, impossível de ignorar. Têm emergido linhas de estudo sobre as suas potencialidades e impacto em diferentes esferas, destacando-se neste artigo a perspectiva sobre os videojogos como veiculando ideias, informações, visões de mundo. Procedemos à análise de alguns jogos em termos da sua retórica política ou dimensão ideológica: *explícita*, representando perspectivas sobre determinados acontecimentos, processos ou sistemas de ideias ou *implícita*, presente no *gameplay*, nas regras e modo de funcionamento do próprio jogo. A assunção e exercício de direitos e responsabilidades sociais que corporiza a cidadania surge como contexto para esta análise quer enquanto grelha crítica de análise quer enquanto finalidade para a qual, defendemos, o papel dos jogos de computador deve ser equacionado.

Por Ascalon, a mais conhecida cidade de Tyria, o mundo persistente de Guild Wars, passam diariamente milhares de jogadores de todo o globo. Alguns estão de passagem, outros vendem e compram equipamentos, alguns reúnem-se para dançar, tentando sincronizar movimentos, outros conversam. No meio de um caos próprio das feiras medievais, duas pessoas discutem o significado político do epíteto liberal.

Introdução

O presente artigo procura contribuir para o debate que cremos urgente e necessário sobre a importância dos videojogos no quotidiano deste início do século XXI e sobre as aprendizagens construídas através da sua utilização. Dado que em Portugal o volume de investigações nesta área é ainda bastante reduzido, considerámos pertinente situar o nosso contributo quer numa melhor compreensão do universo dos videojogos e sua

utilização, sobretudo nas dimensões relativas à cidadania, quer na identificação de aspectos relevantes para educadores e investigadores interessados por esta temática.

Orienta-nos uma perspectiva sobre videojogos como ferramentas de construção de conhecimento, com uma popularidade crescente, utilizados por crianças e adultos, cada vez mais presentes no nosso quotidiano, e que, enquanto tal, devem ser objecto de análise por parte das famílias, dos educadores, professores e investigadores.

No que se refere à educação para a cidadania, interessa relevar que, de modo análogo a outros materiais, as concepções políticas e ideológicas dos autores de videojogos influem na sua produção, pelo que encontramos aplicações que reflectem teorias e sistemas de ideias perfilhados por quem os concebeu, correspondendo mesmo, nalguns casos, a agendas ou objectivos político-ideológicos. Os videojogos, pennes de significados, podem ser analisados como veiculando sistemas de ideias, expressando opiniões, divulgando informações, defendendo visões do mundo, permitindo, ou estimulando até, a reflexão e a intervenção social e política.

Se é certo que “a ideia generalizada é que estes brinquedos hipnóticos transformam as crianças em viciados cheios de tiques e possuem ainda menos possibilidades redentoras do que a televisão” (Negroponte, 1996, p. 215); por outro lado, é difícil não concordar com Papert (1997) quando este refere que “poucas pessoas que se preocupam com a aprendizagem das crianças podem escapar à sensação de inveja em relação à enorme energia e concentração desencadeadas pelos jogos vídeo” (pp. 76-77) ou negligenciar “(...) que muitos jogos electrónicos ensinam estratégia às crianças e exigem capacidades de planeamento que elas usarão mais tarde na sua vida” (Negroponte, 1996, p. 215).

A já longa história¹ dos videojogos demonstra-nos que estes não podem ser caracterizados como simples brinquedos electrónicos para crianças ou meios mais sofisticados de entretenimento. Os videojogos estão cada vez mais presentes no quotidiano de crianças e adultos, os seus efeitos e potencialidades estão presentes em diversas gerações de indivíduos, vieram abrir janelas que julgávamos impossíveis, geraram mundos que não conhecíamos e que só com alguma boa vontade podemos afirmar que já conhecemos. Esta popularidade e os seus possíveis efeitos e impacto apenas realçam a necessidade de mais investigação e debate em torno das várias dimensões dos videojogos.

Importância do estudo dos videojogos

Segundo Newman (2004), as justificações para o estudo e interesse académico pelos videojogos podem ser sintetizadas em três ordens de razões: a dimensão da sua indústria, a popularidade dos videojogos e a consideração dos videojogos enquanto exemplo da interacção Pessoa-Máquina. Como abaixo se explicita, estas três ordens de

¹ De um modo geral, o título de primeiro videojogo é atribuído ao *Spacewar!* de Steve Russell, desenvolvido no MIT em 1962.

razões permitem construir abordagens ao estudo e investigação com imensa relevância para as questões da cidadania na Sociedade do Conhecimento.

De acordo com os dados disponibilizados pela Entertainment Software Association (ESA, 2005) relativamente ao mercado norte-americano, os lucros nas vendas de jogos para computador e consolas atingiram em 2004 valores superiores a 6000 milhões de euros. No entanto, a importância económica dos videojogos não se justifica apenas pela vitalidade e pelos lucros obtidos por esta indústria.

O estudo de Edward Castronova (2001) relativo à vida económica presente no jogo *Everquest*, um famoso MMORPG² editado pela Sony Online Entertainment (1999-2005), demonstrou que não existe uma fronteira estanque entre os sistemas económicos interno e externo ao jogo. Durante o jogo, são produzidos ou obtidos bens ou itens virtuais que podem ser comercializados tanto no interior como no espaço exterior ao jogo, geralmente através de sistemas de leilões virtuais, tipo eBay. A análise dos valores envolvidos nas trocas comerciais reais de bens virtuais realizadas aquando do estudo permitiram concluir que: relativamente ao dólar norte-americano, a unidade monetária utilizada dentro do jogo tinha um valor cambial superior ao Yen japonês ou à Lira italiana, cada jogador, por cada hora de jogo, produz uma riqueza equivalente a 3.42 dólares norte-americanos e que Norrath, nome do mundo virtual onde decorre a acção do jogo, tem um PIB per capita superior ao da China ou Índia, colocando-se algures entre a Rússia e a Bulgária (Castronova, 2001).

Ainda relativamente à dinâmica económica presente no interior dos videojogos e à sua relação com as economias reais, é demonstrativo o caso do MMORPG *Project Entropia* (MindArk, 2003-2005). Presentemente, o jogo conta com mais de 330 mil utilizadores registados, possui uma unidade monetária própria (PED = Project Entropia Dollar) com valor cambial (10 PED equivalem a 1 dólar norte-americano) e não só permite converter dinheiro real em dinheiro virtual, utilizável apenas para comprar produtos dentro do mundo virtual onde o jogo decorre, como o inverso, ou seja, converter PEDs obtidos durante o jogo em dólares norte-americanos que podem ser utilizados na economia real. Para além deste pioneirismo, é o primeiro jogo a promover e a regular oficialmente a relação económica entre o mundo virtual e o mundo real: o PE já tinha sido notícia no final de 2004, aquando da venda de uma ilha virtual, só existente no interior do mundo do jogo, por mais de 22 mil euros. Recentemente, em Outubro de 2005, o PE volta a quebrar a fronteira entre as economias virtual e real com o anúncio da venda de mais um espaço virtual, o *Space Resort*, por um milhão de PEDs, o que equivale a 100 mil dólares norte-americanos.

As especificidades destas economias dos mundos virtuais e os indicadores que possuímos sugerem um trilho evolutivo com possíveis implicações macroeconómicas e consequências ao nível das políticas governamentais (Castronova, 2003).

A popularidade dos videojogos e a sua crescente presença no nosso quotidiano são também aspectos que podem justificar o interesse pelos videojogos enquanto objecto

² Massive Multiplayer Online Role-Playing Game: jogo de computador do tipo *role-play* para múltiplos utilizadores que permite a presença em simultâneo de milhares de utilizadores num mesmo espaço virtual através da Internet.

de estudo e análise. Em Portugal, segundo dados facultados através da Internet pelo Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE, 2005), no ano lectivo 2004/2005, no ensino não superior público e privado existiam 1661516 alunos matriculados, 183267 docentes e 120411 computadores nas escolas, das salas de aula aos serviços administrativos, dos quais 84985 possuíam ligação à Internet. Em 2005, a Sony anunciou ter vendido em Portugal cerca de 500 mil unidades da sua consola de jogos Playstation 2, uma das várias consolas actualmente disponíveis no mercado português.

No entanto, a importância dos videojogos no nosso quotidiano não é visível apenas através do número de unidades vendidas. Progressivamente, os videojogos têm vindo a abandonar o papel de importadores da criatividade existente nos média mais tradicionais e começam a assumir a capacidade de gerar os seus próprios modelos, heróis ou temáticas. São cada vez em maior número os exemplos de filmes ou produtos televisivos inspirados ou originados por videojogos.

A idade dos jogadores é outra justificação para a relevância dos estudos nesta área. Uma das concepções erróneas que justifica o pouco interesse dedicado até ao momento pelo mundo académico a este *medium* é a visão dos videojogos enquanto algo destinado a crianças (Newman, 2004). No entanto, têm surgido dados demográficos que colocam em causa esta perspectiva sobre a idade dos jogadores: a idade média de um consumidor de jogos de computador ou de consola é 30 anos (ESA, 2005); a idade média de um jogador online é de 23 anos (Egenfeldt-Nielsen, 2002). De facto, o perfil do utilizador de videojogos aparenta estar mais próximo do jovem adulto, sugerindo os dados demográficos mais recentes que “(...) the audience is comprised both of ‘new entrants’ discovering videogames anew and players growing up with the industry” (Newman, 2004:50).

Um estudo recente, realizado em Portugal, confirma esse perfil do jogador online português: jovem adulto de sexo masculino, com cerca de 20 anos, solteiro, a habitar num distrito do litoral do Continente e a frequentar o ensino secundário ou superior. Jogar online é uma actividade diária, ou que ocupa pelo menos cinco dias da semana, e entre uma a três horas por dia (Gonçalves & Figueiredo, 2005).

A relação entre os videojogos e a aprendizagem é outro dos eixos centrais que preocupam a investigação académica actualmente desenvolvida nesta área. Segundo alguns autores, os videojogos são “powerful learning devices” porque “(...) they meld learning and identity” (Gee, 2004, p.199). A sua importância para a aprendizagem deriva da possibilidade que criam de participar em novos mundos e desempenhar novos papéis: “they let players think, talk, and act – they let players *inhabit* – roles otherwise inaccessible to them” (Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005, p. 4). Os mundos virtuais dos videojogos são contextos ricos de aprendizagem onde as ideias abstractas servem para resolver problemas reais, onde a experiência cria a necessidade de compreender conceitos complexos, permitindo uma compreensão situada, são espaços de sociabilidade que implicam o desenvolvimento de práticas sociais eficazes, permitem experimentar e viver identidades e papéis de outro modo inacessíveis, criam contextos de desenvolvimento e partilha de valores: “games bring together ways of knowing, ways of doing, ways of

being, and ways of caring: the situated understandings, effective social practices, powerful identities, and shared values that make someone an expert” (Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005, p. 7).

A urgência e relevância da investigação nesta área provém, ainda, de cisões na aprendizagem como as de “students who are disengaged and failing basic coursework in school (but) spend substantial time outside of class playing, sharing, discussing, and mastering the latest videogame title release. And, yet, to date, educators know little if nothing about these sectors of kid culture, let alone how they operate as sites for socialization, enculturation, and learning (Steinkuehler, 2005, p. 30).

A existência de comunidades virtuais construídas no interior e “ao redor”³ dos videojogos, assim como a capacidade ou potencial destes para a criação de redes sociais, são também aspectos a considerar actualmente. Segundo Oldenburg (1999), o “terceiro espaço”, aquele que surge após o lar ou a casa e o trabalho, é o cenário central da vida pública informal, constituindo um espaço de reunião essencial para existência de vida pública e de uma comunidade. Segundo o mesmo autor, o crescimento das cidades tem sido acompanhado pelo desaparecimento destes espaços públicos, destes espaços neutrais, gratuitos, embebidos de um espírito de inclusão, centrais para a democracia local e vitalidade das comunidades. Os videojogos do tipo MMOG⁴ funcionam como uma nova forma de “terceiro espaço” para a vida social informal de adolescentes e adultos (Steinkuehler, 2004; Steinkuehler, 2005).

Finalmente, uma outra dimensão que tem despertado o interesse da comunidade académica pelo estudo dos videojogos é o surgimento do *advergaming*⁵ e a possibilidade de utilização deste *medium* para outros fins para além do entretenimento, veiculando sistemas de ideias, expressando opiniões, divulgando informações, defendendo visões do mundo, permitindo, ou estimulando até, a reflexão e a intervenção social e política. Ou seja, para utilizar a expressão presente no lema da organização Molle Industria⁶, a utilização de videojogos fora da “ditadura do entretenimento”.

O desenvolvimento de videojogos sem fins de entretenimento não é algo recente, basta lembrar a já longa história do *edutainment*, o desenvolvimento de videojogos educativos. Contudo, é recente a ideia de que os jogos podem ser utilizados para fins mais diversificados do que o entretenimento ou a educação. O ano de 2002 foi especialmente importante para o desenvolvimento deste conceito de “jogos sérios”. Por um lado, o Juiz norte-americano Stephen Limbaugh decidiu indeferir um pedido apresentado pela Interactive Digital Software Association (IDSA) que implicava o

³ Entende-se por “ao redor” quando funcionam fora do espaço onde decorre a acção do jogo (i.e. fóruns dedicados a explicar ou a discutir o funcionamento de diversos aspectos do jogo, *blogs* com notícias ou diários de jogo, criação artística relacionada com o jogo, etc.).

⁴ Massive Multiplayer Online Game: jogo de computador que permite a existência de interacção entre centenas ou milhares de jogadores presentes em simultâneo num mundo virtual através da Internet.

⁵ *Advergaming*: termo utilizado para identificar a prática de desenvolvimento e utilização de videojogos com o objectivo de promover ou publicitar organizações, produtos ou pontos de vista e opiniões. Videojogos que utilizam o entretenimento como um meio e não como um fim (Frasca, 2003).

⁶ Molle Industria: organização de jovens milaneses que utiliza videojogos como uma forma de expressar ideias políticas e promover a reflexão em torno de diversos temas sociais e económicos (Reid, 2004).

reconhecimento dos videojogos como discurso e a sua conseqüente protecção pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA que protege a liberdade de expressão, afirmando que tinha encontrado “no conveyance of ideas, expression, or anything else that could possibly amount to speech” (citado por Frasca, 2003, p. 225 e Weise, 2003). Por outro lado, é fundada, pelo Woodrow Wilson Center for International Scholars, a *Serious Games Initiative*, actualmente uma importante organização com impacto na comunidade académica e na indústria que tem como principal finalidade apoiar a investigação e desenvolvimento em torno da utilização dos videojogos no sector público, auxiliando o desenvolvimento de novas ferramentas para a gestão, exploração e educação. Ainda neste ano, surgem vários projectos de desenvolvimento de “jogos sérios” e o Comité de Campanha para a Eleição de Jesse Ventura anuncia que considera a hipótese de utilizar os videojogos como uma forma de propaganda política (Frasca, 2003).

No ano seguinte, em 2003, o United States Court of Appeals for the Eighth Circuit (2003) rejeita a argumentação do Juiz Limbaugh e decide em favor do apelo apresentado pela IDSA, afirmando que “if the first amendment is versatile enough to ‘shield [the] painting of Jackson Pollock, music of Arnold Schoenberg, or Jabberwocky verse of Lewis Carroll,’ *Hurley*, 515 U.S. at 569, we see no reason why the pictures, graphic design, concept art, sounds, music, stories, and narrative present in video games are not entitled to a similar protection. (...) Our review of the record convinces us that these ‘violent’ video games contain stories, imagery, ‘age-old themes of literature’, and messages, ‘even an ‘ideology’, just as books and movies do.” (p. 4). Não obstante o facto do tribunal ter obnubilado o *gameplay*, as regras internas que determinam o funcionamento e desenrolar do jogo, uma lacuna importante que possibilita a proibição de um jogo com base nas suas regras internas de funcionamento independentemente dos outros elementos (i.e. narrativa, som, imagens, etc.) (Juil, 2003), esta decisão implica reconhecer que os “videogames can and do express ideas often and have for years” (Weise, 2003).

Ludologia e narrativa, *paidea* e *ludus*

No presente artigo, optámos por utilizar a designação videojogos, em detrimento de jogos de computador, por considerarmos esta última demasiado restritiva, sendo geralmente utilizada para designar apenas os jogos suportados por um computador pessoal (PC), excluindo outros tipos de sistemas como as consolas domésticas ou portáteis (i.e. PlayStation 2, Xbox, GameBoy, Nintendo DS, PlayStation Portable, etc.). Utilizamos videojogo no seu sentido mais abrangente, independentemente do género ou tipo de *hardware* utilizado, para designar “any form of computer-based entertainment software, either textual or image-based, using any electronic platform such as personal computers or consoles and involving one or multiple players in a physical or networked environment” (Frasca, 2001a, p. 4).

O conceito de videojogo não é, no entanto, pacífico no seu enunciado. Para além de existirem diversas definições, existem vários sistemas de classificação ou taxonomias

que almejam definir os diferentes gêneros e identificar as suas características exclusivas. A falta de um consenso generalizado no que diz respeito à definição, à identificação dos seus atributos críticos e não-críticos e sistema de classificação é não só um sintoma inequívoco da novidade desta área de investigação como também da sua complexidade. A definição do conceito de videogame não é alheia ao estimulante debate relativo ao próprio conceito de jogo e aos contributos incontornáveis de Jean Piaget, Roger Caillois ou Johan Huizinga.

A emergência recente dos videogames enquanto objecto de investigação na área dos estudos dos média e culturais e a proximidade com as indústrias cinematográfica e fonográfica (Newman, 2004), assim como a ausência de uma disciplina formal e coerente preocupada com o estudo dos videogames (Frasca, 2003) justificam que as abordagens iniciais aos videogames enquanto objecto de estudo tivessem sido feitas através de enquadramentos teóricos da teoria literária e do cinema, da narratologia, perspectivando-se os videogames enquanto evolução dos média mais tradicionais, enquanto textos (Frasca, 2003; Newman, 2004).

Nos últimos anos, tem vindo a ganhar maior protagonismo uma corrente que crítica esta abordagem “literária” aos videogames: a ludologia. Este termo foi sugerido primeiramente por Gonzalo Frasca (1999) e é actualmente utilizado para designar “(...) a discipline that studies games in general, and video games in particular” (Frasca, 2003, p. 222).

Na perspectiva da ludologia, os videogames devem ser compreendidos enquanto sistemas baseados em regras e não enquanto histórias (Smith, 2004). Na sua versão mais radical, a ludologia defende mesmo que existe “(...) a conflict between game and narrative: They are two separate phenomena that in many cases rule each other out” (Jull, 1999, p. 1). Mais recentemente Frasca (2003), um dos mais importantes defensores da ludologia, reconciliou as duas perspectivas, reconhecendo a existência de uma dimensão narrativa nos videogames, ainda que não lhe concedendo o papel central.

Para Frasca (2003), o paradigma narrativo não permite compreender toda a riqueza e complexidade envolvidas na experiência de utilização dos videogames, sugerindo que estes devem ser interpretados à luz do conceito de simulação e não como mais uma forma de representação. Os enquadramentos teóricos proporcionados pelos estudos dos média tradicionais são insuficientes porque “traditional media are representational, not simulational” e “simulation does not simply retain the – generally audiovisual – characteristics of the object but it also includes a model of its behaviors” (Frasca, 2003, p. 223). Ou como sintetiza Newman (2004): “The key difference seems to be that the player/practitioner’s *experience* of videogames demonstrate a sensitivity and awareness of the varied nature of gaming that narrative theory can, at best, indicate and, at worst, completely neglect in its impulse to reduce videogames to mere narrative structures” (p. 92).

Os conceitos de *paidea* e *ludos* são centrais para a compreensão do significado dos videogames e seu modo de funcionamento propostos pelo enquadramento teórico da ludologia. Originalmente, os termos foram utilizados por Caillois para designar jogos com regras simples e jogos com regras mais complexas (Frasca, 1999; Frasca, 2001a).

Todavia, a sua apropriação pela ludologia teve como consequência uma importante alteração do seu significado, como adiante se verá.

De acordo com Newman (2004), a existência de regras foi um elemento tradicionalmente essencial para a definição do conceito de jogo tanto a nível académico como para o senso comum: “(...) play is considered free and unfettered, the game is characterized by the constraints of rule systems” (p. 18). Ainda segundo este autor, podemos praticamente estabelecer uma equivalência entre os jogos com e sem regras de Piaget e os termos mais comuns “jogar” (*game*) e “brincar” (*play*).

Partindo sobretudo do enquadramento teórico proporcionado pelos trabalhos de Piaget, na distinção entre jogos com e sem regras e existência de regularidades, de Vidart, que contesta a existência de jogos ou brincadeiras sem regras, de Caillois, que distingue entre jogos com regras mais simples e com regras mais complexas, e da definição de jogo do filósofo francês André Lalande, Frasca (2001a; 2001b) sugere que a distinção entre brincar e jogar não pode ser encontrada na existência de regras mas na existência de uma condição de vitória, na existência de uma regra que permite ganhar ou perder.

Com base nessa premissa, Frasca (1999), define *paidea* como uma actividade mental ou física sem um propósito útil imediato ou objectivo definido que tem como única propósito o prazer que proporciona; e *ludos* como designando uma actividade organizada de acordo com um sistema de regras que permite definir a existência de vitória e derrota, de ganho e perda.

Relativamente ao caso específico dos videojogos, Frasca (1999, 2001a, 2001b, 2003) sugere que não só é possível encontrar exemplos de videojogos pertencentes a ambos os tipos, *ludos* e *paidea*, como também existe a possibilidade de um jogador poder estabelecer as suas próprias regras de *ludus* num jogo do tipo *paidea*, assim como o inverso.

Níveis ideológicos presentes nos videojogos

Independentemente da maior ou menor intencionalidade com que os videojogos veiculam determinados sistemas de ideias, crenças, atitudes e valores, de acordo com Frasca (2001a), podemos distinguir três níveis ideológicos:

Primeiro nível – representação e acontecimentos: “the first level is the one that simulation shares with narrative and deals with representation and events. This includes the characteristics of objects and characters, backgrounds, settings, and cut scenes.” (Frasca, 2003, p. 232);

Segundo nível – regras da *paidea* ou da manipulação: “(...) what the player is able to do within the model. In some cases, certain manipulation rules state a possibility. In others, they are necessary to attain a level three goal.” (Frasca, 2003, p. 232);

Terceiro nível – regra do *ludus*, condição de vitória: “(...) what the player must do in order to win. It deals with what the author states as mandatory within the simulation.” (Frasca, 2003, p. 232).

Posteriormente, Frasca (2003) adicionou um quarto nível ideológico. Na sua opinião, para além dos três acima descritos, podemos distinguir nas simulações pelo menos mais um nível ideológico que está relacionado com meta-regras. De acordo com o autor, “a meta-rule is a rule that states how rules can be changed” (p. 232). Ou seja, este quarto nível ideológico relaciona-se com a possibilidade e grau de liberdade, definidos pelos autores da simulação, que os jogadores têm para contestar, modificar ou reinventar o conteúdo original da simulação. Está relacionado com o grau de liberdade que é permitido ao jogador para modificar os três níveis ideológicos originais.

Esta ferramenta de análise proposta por Frasca é aplicável tanto a videojogos que possuem objectivos ideológicos explícitos, videojogos que possuem uma agenda política ou social, como àqueles que, ainda que não possuindo intencionalidade, não deixam de reflectir as teorias e sistemas de ideias perfilhados por quem os concebeu.

Só a utilização do enquadramento teórico proporcionado pela ludologia permite concluir que o videojogo *Grant Theft Auto: San Andreas*, relativamente à criminalidade, expõe um enquadramento ideológico mais próximo do conservador (Bogost, 2005) ou que *The Sims* é um simulador social de uma sociedade pós-capitalista que propõe valores embebidos numa cultura capitalista e consumista (Curlew, 2005; Sicart, 2003).

Os videojogos enquanto veículos de mensagens políticas e ideológicas

O potencial dos videojogos enquanto ferramentas de reflexão, intervenção política e participação democrática tem vindo a ser analisado e debatido com crescente interesse nos últimos anos. São cada vez mais frequentes os encontros internacionais de investigadores interessados nesta área e a confluência de esforços entre académicos e indústria no desenvolvimento de videojogos que utilizam o entretenimento como um meio e não como um fim. Vejamos alguns exemplos de “jogos sérios”:

Virtual U - um simulador desenvolvido com a intenção de facilitar a compreensão e aprendizagem dos processos de gestão e administração presentes nas faculdades e universidades norte-americanas (<http://www.virtual-u.org/index.asp>);

Figura 1. *Virtual U* (Massy, William & Enlight Software, 2003).

Food Force – videojogo de ação desenvolvido para divulgar entre os mais jovens os diferentes cenários de intervenção do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (<http://www.food-force.com/>);

Figura 2. *Food Force* (UN World Food Programme, 2005).

A force more powerful – videojogo de estratégia e simulação concebido para facilitar a aprendizagem de métodos de intervenção política através da acção não-violenta (<http://www.aforcemorepowerful.org/game/>);

Figura 3. *A force more powerful* (AFMP & BreakAway Game , 2006).

Também a utilização dos videojogos no contexto de campanhas eleitorais, enquanto instrumentos de propaganda, tem vindo a ser cada vez mais vulgar. Em alguns casos, parece haver um verdadeiro esforço de investimento e criatividade neste meio de comunicação eleitoral, tendo sido desenvolvidos alguns sistemas bastante complexos ou sofisticados e originais. Todavia, a qualidade dos exemplos recolhidos é muito desigual, sendo também possível encontrar alguns exemplos bastante rudimentares e pouco interessantes como o John Kerry: Tax Invaders, da campanha republicana para as eleições presidenciais norte-americanas de 2004, e Orange Destroyer, da campanha social-democrata para as eleições para a Assembleia da República Portuguesa em 2005.

Cambiemos – videojogo desenvolvido por encomenda da Frente Amplio, uma coligação que concorreu às eleições presidenciais do Uruguai em 2004, onde se procura realçar as principais mensagens políticas do candidato através de puzzles alusivos aos temas (<http://www.cambiemos.org.uy/>);

Figura 4. *Cambiemos* (Powerful Robot Games, 2004).

Dean for Iowa Game – primeiro videojogo oficialmente encomendado no âmbito de uma campanha presidencial nos EUA, foi desenvolvido para a campanha do pré-candidato do Partido Democrata Howard Dean em 2003, onde se procura simular os diferentes tipos de acções e intervenções dos activistas voluntários nas campanhas eleitorais (<http://www.deanforamericagame.com/>);

America's Army (AA) – este videojogo, enquanto exemplo de utilização deste meio para divulgar pontos de vista e ideias sobre o mundo, constitui um caso à parte dada a importância das suas finalidades, visibilidade e popularidade internacional. É um jogo de guerra militar, visualizado na primeira pessoa, perspectiva subjectiva, com relativo realismo, distribuído gratuitamente e financiado com fundos governamentais (<http://www.americasarmy.com/>).

Figura 5. *America's Army: Operation* (MOVES/Naval Postgraduate School, 2002).

É o videogame oficial do Exército dos EUA e foi desenvolvido pelo MOVES (MOdeling, Virtual Environments, and Simulation) Institute da Escola de Pós-Graduações da Marinha. O AA foi concebido para responder a duas finalidades: apresentar uma imagem positiva do exército norte-americano e facilitar o recrutamento de novos soldados. Aparentemente, o videogame tem correspondido às expectativas: atingiu um enorme sucesso internacional, sendo inclusivamente um dos jogos preferidos dos jogadores online portugueses (Gonçalves & Figueiredo, 2005). Durante o jogo, previamente à acção militar violenta, o jogador é obrigado a frequentar diversos treinos e cursos. Os primeiros têm como objectivo fundamental ensinar ao jogador os processos básicos de movimentação dentro do ambiente virtual do jogo. Relativamente aos cursos, para além dos primeiros-socorros, o jogador é obrigado a frequentar um curso onde lhe é explicado como identificar os inimigos.

É inevitável a comparação entre o AA e os videogames *Special Force* e *Under Ash*. O primeiro foi editado pelo partido libanês Hezbollah, através do seu Central Internet Bureau, e convida o jogador a desempenhar o papel de um elemento armado do Hezbollah interveniente nos diversos contextos de acção resultantes da invasão israelita do Líbano e do consequente conflito político-militar. Em *Under Ash*, o herói do jogo é Ahmad, um palestiano que se opõe à ocupação israelita. Durante o jogo, Ahmad evolui desde o atirar pedras aos soldados israelitas até ao destruir posições militares do exército de Israel. O jogo apresenta um nível de dificuldade bastante elevado, sendo extremamente fácil ser eliminado pelos soldados e totalmente proibido, sob pena de final antecipado, atingir civis. No final do jogo, não é possível atingir a vitória.

Aparentemente, estes dois últimos exemplos não partilham as mesmas regras da *paidea* ou manipulação. Relativamente ao nível ideológico dos videogames que lida com as regras da manipulação, com aquilo que é permitido ao jogador fazer, o nível 2 (Frasca, 2001a; Frasca, 2003), o jogo *Special Force* parece encontrar-se mais próximo de *America's Army* do que de *Under Ash*.

Finalmente, gostaríamos ainda de destacar aqui duas ideias-chave que ajudam a compreender o potencial dos videogames enquanto veículos de conteúdos políticos e ideológicos: o fácil acesso aos meios de produção e criação (Jenkins & Squire, 2003a) e a utilização dos videogames como “terceiro espaço” (Steinkuehler, 2005).

Relativamente à primeira ideia, importa referir que tecnologias como as animações em Flash, o desenvolvimento de motores para videogames em regime de Open Source e a disponibilização dos códigos-fonte e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de diferentes videogames vieram facilitar o acesso aos meios de produção e de distribuição. É hoje possível criar videogames sem grandes recursos financeiros ou humanos, possibilitando uma maior variedade de temas, estéticas e soluções, abrindo espaço para uma criação mais diversificada, o que facilita a utilização dos videogames como forma de expressar opiniões ou intervenção política (Jenkins & Squire, 2003a) ou a sua utilização como meio de facilitação do pensamento crítico e discussão em torno de problemas pessoais e sociais (Frasca, 2001a; Frasca 2001b).

Alguns exemplos, quer de jogos desenvolvidos em Flash, como o *Tuboflex* (denúncia do problema da deslocalização dos trabalhadores numa sociedade capitalista

e global) ou o *September 12th* (reflexão crítica sobre as consequências das respostas militares ao problema do terrorismo), quer de jogos construídos a partir de motores desenvolvidos em regime Open Source, como o infame *Ethnic Cleansing* (xenofobia e eliminação física de grupos étnicos), e diversas *Mods*⁷, como *Escape from Woomera* (denúncia das condições de vida dos refugiados detidos no centro australiano para detenção de imigrantes de Woomera), comprovam a possibilidade de criar videojogos com baixo custo de produção e distribuição.

Esta facilidade de produção e criação permite que qualquer conteúdo ou mensagem possa corporizar-se num videojogo, desde o fascismo ao pacifismo, passando pela ecologia ou o anti-capitalismo. A liberdade de acesso aos meios de produção é uma situação partilhada por todos os indivíduos que possuam acesso à Internet, permitindo uma maior liberdade de expressão, não seleccionando, à partida, as “boas” ou “más” ideias ou ideologias. Infelizmente, os *mass media* parecem mais preocupados, dando maior visibilidade, com os “maus” exemplos (Jenkins & Squire, 2003a).

O conceito de “terceiro espaço” (Oldenburg, 1999) é outra ideia central que nos ajuda a perspectivar o potencial dos videojogos como instrumento de participação e intervenção na sociedade. De acordo com estudos recentes (Steinkuehler, 2005), é possível perspectivar os MMOG enquanto “terceiro espaço”. Ou seja, enquanto espaços neutrais onde é possível conhecer outras pessoas, discutir tópicos diversos que nos preocupam, reunir com outros, trocar informações, que permite a associação entre pessoas, desenvolvimento de estratégias de entreaajuda, servir de espaço de discussão política e para delinear estratégias de intervenção, criar uma comunidade (Oldenburg, 1999).

Conclusões

A proliferação dos videojogos no nosso quotidiano, aliada à sua capacidade de envolvimento, assim como o seu potencial enquanto veículos de disseminação de mensagens, de sistemas de ideias, crenças, atitudes e valores, deverão ser razões suficientes para justificar a necessidade de um maior interesse dos educadores, professores e investigadores por esta nova área de investigação e intervenção.

Se é certo que não podemos mais menosprezar a existência dos videojogos e das suas potencialidades ou efeitos, resulta também claro que não basta uma análise do modo como estes representam os personagens e os acontecimentos, os objectos e os cenários, as imagens e os sons, para conhecermos a ideologia de um videojogo. Pela sua natureza simulatória, uma análise deste tipo resultará sempre superficial e incompleta. Importa conhecer o seu sistema de regras, a *paidea* e o *ludos*, pois a ideologia presente num videojogo nem sempre é visível na sua dimensão mais tangível. Mais do que aquilo

⁷ Mods (modifications): designação atribuída a versões alteradas/modificadas de videojogos previamente editados. Por vezes, as modificações implementadas são tão profundas que originam videojogos totalmente diferente da versão original.

que vemos ou ouvimos, importa conhecer aquilo que podemos ou devemos fazer, os comportamentos que nos são permitidos ou sugeridos.

Descodificar o conteúdo ideológico de um videogame não é uma tarefa fácil que resulte de processos ligeiros. No entanto, é já uma competência importante para qualquer cidadão que se pretenda consciente e interventivo neste mundo globalizado da Sociedade do Conhecimento

Referências Bibliográficas

- Bogost, I. (2005, Junho). *Frame and Metaphor in Political Games*. Actas do Digital Games Research Association 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play, Vancouver. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.gamesconference.org/digra2005/papers/4a8b08a71bb1d9617dfd81678d37.doc>
- Castronova, E. (2001). Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier. *The Gruter Institute Working Papers on Law, Economics, and Evolutionary Biology*, 2. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.bepress.com/giwp/default/vol2/iss1/art1>
- Castronova, E. (2003). On Virtual Economies. *Game Studies - the international journal of computer game research*, 3 (2). Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.gamestudies.org/0302/castronova/>
- Curlew, A. (2005, Junho). *Liberal Sims?: Simulated Difference and the Commodity of Social Diversity*. Actas do Digital Games Research Association 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play, Vancouver. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.gamesconference.org/digra2005/papers/55ca23a73de820f14b4f6ae20d83.doc>
- Egenfeldt-Nielsen, S. (2002). Online Gaming Habits. *Game-Research.com*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de http://www.game-research.com/art_online_gaming.asp
- Entertainment Software Association (2005). *Essential Facts About the Computer and Video Game Industry*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.theesa.com/files/2005EssentialFacts.pdf>
- Frasca, G. (1999). *Ludology meets Narratology: Similitudes and differences between (video)games and narrative*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.ludology.org/articles/ludology.htm>

- Frasca, G. (2001a). *Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means for Critical Thinking and Debate*. Tese de mestrado apresentada ao Georgia Institute of Technology, Atlanta.
- Frasca, G. (2001b, Agosto). *Rethinking Agency and Immersion: playing with videogame characters*. Actas do SIGGRAPH 2001, Los Angeles. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.siggraph.org/artdesign/gallery/S01/essays.html>
- Frasca, G. (2003). Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In. M. Wolf & B. Perron (Eds.), *The Video Game Theory Reader* (pp. 221-235). New York: Routledge.
- Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (2005). *Ano Escolar 2004/05 – Estatísticas Preliminares*. Consultado em 1 de Novembro de 2005 através de http://www.giase.min-edu.pt/upload/docs/ae2004_05.pdf
- Gee, J. P. (2004). *What video games have to teach us about learning and literacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gonçalves, N. & Figueiredo, M. (2005). Online gaming: the portuguese scene. In A. Méndez Vilas, B. Gonzalez Pereira, J. Mesa Gonzalez & J. A. Mesa Gonzalez (Eds.), *Recent Research Developments in Learning Technologies – Actas do III International Conference on Multimedia and ICT's in Education (mICTE 2005)* (pp. 188-192). Badajoz: FORMATEX.
- Graaf van der, S. & Nieborg, D. (2003). Together we brand: America's Army. In M. Copier & J. Raessens (Eds), *Level Up: Digital Games Research Conference*. Utreque: Universidade de Utreque. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de http://www.gamespace.nl/content/NieborgVanderGraaf_TogetherWeBrand_2003.pdf
- Jenkins III, H. & Squire, K. (2003a). Democratizing Games. *Computer Games Magazine*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.educationarcade.org/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=37>
- Jenkins III, H. & Squire, K. (2003b). Meaningful violence. *Computer Games Magazine*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://educationarcade.org/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=40&page=1>
- Juul, J. (1999). *A clash between Game and Narrative – A thesis on computer games and interactive fiction*. Tese de Mestrado apresentada à Universidade de Copenhaga, Copenhaga. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.jesperjuul.dk/thesis/>

- Juul, J. (2003, Junho). Gameplay is not free speech!. *The Ludologist*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.jesperjuul.dk/ludologist/?p=16>
- Negroponete, N. (1996). *Ser Digital*. Lisboa: Editorial Caminho.
- Newman, J. (2004). *Videogames*. London: Routledge.
- Oldenburg, R. (1999). *The Great Good Place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community*. Nova Iorque: Marlowe and Company.
- Papert, S. (1997). *A Família em Rede*. Lisboa: Relógio D'Água.
- Reid, D. (2004). Video games find their political voice. *BBC News - BBC Click Online*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3604940.stm>
- Shaffer, D. W., Squire, K. D., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). *Video Games and the Future of Learning*. Wisconsin Center for Education Research. WCER Working Papers, WP 2005-4. Consultado em 1 de Novembro de 2005 através de http://www.wcer.wisc.edu/publications/workingPapers/Working_Paper_No_2005_4.pdf
- Sicart, M. (2003). Family values: ideology, computer games & The Sims. In M. Copier & J. Raessens (Eds), *Level Up: Digital Games Research Conference*. Utreque: Universidade de Utreque. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.digra.org/dl/db/05150.09529>
- Smith, J. (2004). Does gameplay have politics?. *Game Research*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de http://www.game-research.com/art_gameplay_politics.asp
- Steinkuehler, C. A. (2004). Learning in massively multiplayer online games. In Y. B. Kafai, W. A. Sandoval, N. Enyedy, A. S. Nixon, & F. Herrera (Eds.), *Proceedings of the Sixth International Conference of the Learning Sciences* (pp. 521–528). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Steinkuehler, C. A. (2005). The new third place: Massively multiplayer online gaming in American youth culture. *Tidskrift Journal of Research in Teacher Education*, 3, 17-32.
- Unidade de Missão Inovação e Conhecimento/Observatório da Inovação e Conhecimento (2004). *Inquérito à utilização das TIC pela população portuguesa*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de http://www.umic.gov.pt/UMIC/CentrodeRecursos/Publicacoes/inquerito_documento.htm

United States Court of Appeals for the Eighth Circuit (2003). *No. 02-3010 - Interactive Digital Software Ass'n, et al., v. St. Louis County, et al., - On Appeal From a Judgment of the United States District Court for the Eastern District of Missouri, Eastern Division*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.ca8.uscourts.gov/opndir/03/06/023010P.pdf>

Weise, M. (2003). How Videogames Express Ideas. In M. Copier & J. Raessens (Eds), *Level Up: Digital Games Research Conference*. Utreque: Universidade de Utreque. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.digra.org/dl/db/05150.07598>

Lista dos videojogos referidos

Afkarmedia (2002). *UnderAsh*. Damasco: Afkarmedia. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.underash.net/>

AFMP & BreakAway game (2006). *A force more powerful*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.aforcemorepowerful.org/game/>

Escape from Woomera Project Team (2004). *Escape from Woomera*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.escapefromwoomera.org/team.htm>

Hizbullah Central Internet Bureau (2003). *Special Force*. Beirute: Hizbullah. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.specialforce.net/english/indexeng.htm>

Massy, William & Enlight Software (2003). *Virtual U*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.virtual-u.org>

Maxis (2000). *The Sims*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://thesims.ea.com/us/>

MindArk (2003-2005). *Project Entropia* - Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.project-entropia.com>

Modeling, Virtual Environments and Simulation Institute/Naval Postgraduate School (2002). *America's Army: Operations*. Washington: US Army. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.americasarmy.com/>

Molleindustria (2003). *Tuboflex*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.molleindustria.it>

Molleindustria (2003). *Tamatipico*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.molleindustria.it>

- Ncsoft (2005). *Guild Wars*. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.guildwars.com/>
- Net.Events (s/d). *Orange Destroyer*. Partido Social-Democrata. Consultado em 8 de Janeiro de 2005 através de <http://www.psd.pt/default.asp?s=11648>
- Newsgaming.com (2004). *Madrid*. Newsgaming.com Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.newsgaming.com/games/madrid/>
- Persuasive Games (2004). *Activism – the public policy game*. Democratic Congressional Campaign Committee. Consultado em 20 de Setembro de 2005 através de <http://www.activismgame.com/>
- Persuasive Games (2004). *Take back Illinois Games*. Tom Cross & Citizens to Elect Tom Cross. Consultado em 20 de Setembro de 2005 através de <http://www.takebackillinoisgame.com/>
- Powerful Robot Games (2003). *September 12th*. Newsgaming.com. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.newsgaming.com/games/index12.htm>
- Powerful Robot Games (2004). *Cambiamos*. Encuentro Progresista – Frente Amplio. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.cambiamos.org.uy/>
- Powerful Robot Games & Persuasive Games (2003). *Dean for Iowa Game*. Dean for America. Consultado em 1 de Agosto de 2005 através de <http://www.deanforamericagame.com/>
- Republican National Committee (2004). *John Kerry: Tax Invaders*. Consultado em 18 de Abril de 2004 através de <http://www.gop.com/taxinvaders>
- Rockstar North (2005). *Grand Theft Auto: San Andreas*. Nova Iorque: Rockstar Games. Consultado em 18 de Setembro de 2005 através de <http://www.rockstargames.com/sanandreas/>
- United Nations World Food Programme (2005). *Food Force*. Consultado em 18 de Abril de 2004 através de <http://www.food-force.com/>
- Sony Online Entertainment. (1999-2005). *Everquest*. Consultado em 18 de Abril de 2004 através de <http://eqplayers.station.sony.com/index.vm>

